

Jogos Sérios para Avaliação e Reabilitação de Membros Inferiores de Indivíduos com a Doença de Parkinson: Uma Revisão Integrativa

João Vitor Guimarães de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0004-7120-1456

Heloísa Morais Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-2945-7126

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Resumo— Este estudo apresenta uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar e descrever as principais aplicações e efeitos de jogos sérios voltados aos membros inferiores na reabilitação e avaliação de indivíduos com Doença de Parkinson (DP). As buscas foram realizadas nas bases IEEE Xplore, PubMed, Lilacs, Science Direct, Google Scholar, Scielo e Web of Science, considerando artigos primários publicados entre 2015 e 2025, em português ou inglês. Dez estudos atenderam aos critérios de inclusão, abrangendo tanto sistemas comerciais adaptados quanto jogos customizados para a DP. A maioria das intervenções teve foco terapêutico na melhoria da marcha e do equilíbrio, apresentando resultados positivos e boa aceitação pelos pacientes. No entanto, observou-se que parte dos estudos possui limitações metodológicas, como amostras reduzidas, ausência de protocolos padronizados e falta de validação prática em alguns sistemas desenvolvidos. Esses achados reforçam o potencial dos jogos sérios para os membros inferiores como ferramenta complementar na reabilitação e avaliação motora de pacientes com DP, ao mesmo tempo em que indicam a necessidade de pesquisas futuras mais robustas para consolidar sua aplicação clínica.

Palavras-chave — Jogos sérios, Doença de Parkinson, Reabilitação motora, Avaliação, Membros inferiores.

I. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico progressivo causado pela degeneração de neurônios na substância negra do mesencéfalo, os quais são responsáveis pela produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos corporais [1] [2]. Apesar da presença de sintomas não motores e menos perceptíveis, a DP é identificada sobretudo por seus sintomas motores, tais como: tremor, caracterizado por oscilações rítmicas e involuntárias do movimento; bradicinesia, sendo a lentidão do movimento; rigidez muscular, definida como uma intensificação do tônus muscular; e instabilidade postural e de marcha [3] [4].

Estas características são consideradas as principais para avaliação do comprometimento motor dos pacientes [5].

Nesse sentido, ferramentas utilizadas no campo clínico, como a Sociedade de Desordens Motoras - Escala Unificada de Classificação da Doença de Parkinson, em inglês, *Movement Disorder Society - Sponsored Revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale* (MDS-UPDRS) [6], são as principais formas de avaliação para a doença. No entanto, por se tratar de ferramentas com um viés subjetivo, demonstra apresentar limitações devido a sensibilidade reduzida na detecção de características sutis dos sintomas da DP [7].

Como ainda não há cura para a DP, o tratamento dos sintomas é essencial para preservar a independência funcional e a qualidade de vida dos pacientes [8]. Dessa forma, a reabilitação motora é particularmente relevante, pois está diretamente relacionada à locomoção, ao equilíbrio e à prevenção de quedas, aspectos críticos nos estágios avançados da doença [9] [10]. Entretanto, exercícios tradicionais de fisioterapia podem ser cansativos, repetitivos e desmotivadores, contribuindo para a baixa adesão ao tratamento [11]. Neste cenário, os jogos sérios têm se destacado como uma alternativa promissora, combinando desafios interativos, feedback em tempo real e elementos lúdicos que favorecem o engajamento do paciente, além promover o desenvolvimento de habilidades e a melhoria da saúde dos usuários [12] [13].

Apesar de os sintomas clássicos serem frequentemente relacionados aos membros superiores, os membros inferiores também são comprometidos de forma expressiva na DP. Um treinamento motor eficaz exige uma abordagem multidisciplinar que contemple tanto os membros superiores quanto os inferiores [14]. Dessa forma, para que um jogo seja um sistema abrangente de avaliação ou reabilitação, capaz de ampliar o monitoramento de outras dimensões da doença, é fundamental que a sua formulação considere também incorporar fases ou tarefas que exijam dos usuários a movimentação realizada pelas pernas e pelos pés.

Diante deste panorama, este trabalho apresenta uma revisão integrativa cujo objetivo é identificar e descrever as aplicações e efeitos dos jogos sérios voltados aos membros inferiores na reabilitação e na identificação da doença de Parkinson, avaliando suas contribuições clínicas, limitações

metodológicas e potencial para uso em contextos de saúde. A realização de uma revisão no formato integrativo se justifica por se tratar de um trabalho que busca reunir e sintetizar diferentes tipos de estudos já publicados sobre o tema, de forma a oferecer uma visão ampla e aprofundada do estado atual do conhecimento, identificando lacunas, convergências e direções futuras para a pesquisa [15].

II. MATERIAIS e MÉTODOS

Para alcançar os objetivos propostos, a primeira etapa consistiu na formulação de uma pergunta de pesquisa clara, objetiva e diretamente relacionada ao tema proposto. Nesse sentido, foi definida a seguinte pergunta para guiar este estudo: “*Quais são as aplicações e os efeitos dos jogos sérios desenvolvidos para os membros inferiores na reabilitação e na avaliação da doença de Parkinson?*”.

Considerando a pergunta de pesquisa, definiu-se também os descritores e strings de busca para a filtragem dos artigos científicos, sendo eles: (serious game" OR game) AND ("Parkinson's disease" OR Parkinson) AND ("lower limbs" OR legs OR feet). É importante salientar que as buscas foram realizadas com os descritores em inglês e português, nas seguintes bases de dados: IEEE Xplore, PubMed, Lilacs, Science Direct, Google Scholar, Scielo e Web of Science.

O processo de identificação e a triagem dos estudos aconteceram entre os meses de julho e agosto de 2025 e, como critério temporal, foram considerados apenas os artigos publicados a partir de 2015, com o objetivo de garantir a atualização e a relevância das informações analisadas. Além disso, foram incluídos apenas artigos primários com delineamento descritivo, quantitativo ou qualitativo, experimental ou não experimental. Junto a isso, a triagem dos artigos foi realizada com auxílio da plataforma *Rayyan*, que contribuiu na identificação de artigos duplicados e na aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de forma sistematizada e colaborativa [16]. Foram definidos os seguintes critérios de exclusão:

- Artigos duplicados;
- Artigos com baixa qualidade metodológica;
- Estudos que não respondiam à pergunta de pesquisa;
- Artigos com texto incompleto ou não disponíveis gratuitamente.

É importante destacar que, independentemente da natureza do estudo, seja ele um ensaio clínico, um estudo piloto ou uma investigação de viabilidade técnica, foram classificados como de baixa qualidade metodológica os artigos que apresentaram descrição incompleta do protocolo de intervenção, especialmente no que se refere ao tempo, à intensidade e à frequência das sessões. Além disso, também se enquadraram nesse critério os trabalhos que forneceram informações insuficientes acerca dos instrumentos empregados, assim como das técnicas utilizadas nos processos de coleta e análise dos dados, comprometendo a transparência das pesquisas.

Por fim, a metodologia *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) foi utilizada para a identificação, seleção, elegibilidade e inclusão de artigos. Essa ferramenta contribui para a padronização e transparência voltada para relatos de revisões sistemáticas e meta-análises [17].

III. RESULTADOS

Esta seção será dividida em três subseções, sendo a primeira para apresentar os processos e a quantidade de artigos em cada etapa após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão; a segunda para descrever as principais características dos estudos selecionados; por fim, a terceira para apresentar um panorama geral dos resultados encontrados.

A. Processo de seleção dos estudos incluídos

Inicialmente, com a utilização das strings de busca, encontrou-se um total de 282 estudos nas bases de dados anteriormente mencionadas. A partir disso, foi aplicada uma filtragem para identificação dos estudos duplicados, restando 278 registros. Em seguida, foi feita uma triagem inicial para a identificação daqueles que não se enquadravam na temática, o que resultou na exclusão de 256 estudos. Dos 22 estudos restantes, realizou-se uma análise aprofundada para verificar se respondiam à pergunta de pesquisa, observando os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, bem como se apresentavam rigor metodológico adequado. Dessa forma, 10 artigos foram classificados para compor este trabalho. O passo a passo da triagem pode ser verificado na Figura 1.

Fig. 1. Adaptação do Diagrama de fluxo PRISMA.

Quanto a língua utilizada na escrita, observou-se uma clara predominância de publicações em língua inglesa, totalizando 90% do conjunto estudado. Apenas um dos trabalhos foi publicado em português. Além disso, a

distribuição temporal dos artigos analisados revela uma tendência de crescimento na produção científica. De um total de 10 artigos considerados para esta revisão, a grande maioria, representando 80% do conjunto de estudos, foram publicados partir do ano de 2020. Durante a fase inicial desse período, nos anos de 2020, 2022 e 2023, foi selecionado um estudo por ano. No entanto, houve um notável aumento para três artigos em 2024 e mais dois em 2025. Complementarmente, os outros dois estudos incorporados à revisão foram publicados nos anos de 2015 e 2016, marcando o início do período de investigação considerado para este trabalho, conforme ilustrado no gráfico da Figura 2.

Fig. 2. Quantidade de estudos incluídos de cada ano, entre 2015 e 2025.

B. Descrição dos estudos selecionados

O estudo de Liao et al. [18] consistiu em um ensaio clínico randomizado, estratificado e simples-cego com 36 participantes com a doença de Parkinson, realizado ao longo de seis semanas, em 12 sessões. Para a intervenção foi utilizado o sistema comercial de jogos Wii Fit Plus com a prancha de equilíbrio, que rastreava as mudanças no centro de pressão dos usuários e fornecia feedback visual em tempo real através de um projetor. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em três grupos de 12 indivíduos: Grupos VRWii, TE e controle. As pessoas do grupo VRWii receberam 12 sessões de exercício com o jogo de Realidade Virtual e um treinamento em esteira. O grupo TE recebeu apenas exercícios tradicionais e o treinamento em esteira. Já o grupo controle recebeu apenas educação para prevenção de quedas. O foco terapêutico foi na marcha, força muscular de membros inferiores e capacidade de integração sensorial. Os resultados indicaram que o treinamento com o jogo foi tão benéfico quanto o exercício físico tradicional, com melhorias significativas nessas capacidades para os grupos intervenção em comparação ao controle.

Bevilacqua et al. [19] conduziram um estudo piloto de viabilidade técnica, sem grupo controle para comparação. Inicialmente, foram incluídos 20 participantes no projeto, com idade acima de 65 anos, em 16 sessões ao longo de oito semanas. É importante mencionar que dois participantes desistiram do processo de reabilitação e, portanto, o estudo aconteceu com os 18 participantes restantes. O sistema SI-Robotics foi desenvolvido para o estudo e consistia em um exergame de dança (baseado em dança irlandesa) em uma plataforma robótica com a assistência de inteligência artificial (IA), monitoramento por câmeras 3D e sensores vestíveis. Nesse sentido, o foco terapêutico era, principalmente, no

aprimoramento do equilíbrio e da marcha. A abordagem consistia em exercícios aeróbicos e coreografias, onde o robô monitorava e corrigia a execução. O estudo apontou boa utilidade do sistema na melhoria da função motora, equilíbrio, marcha e qualidade de vida. Além disso, a aceitação e usabilidade foram positivas, com as subescalas da *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* indicando atitude, adaptabilidade, prazer e facilidade de uso como positivas. No entanto, as limitações do trabalho incluem o pequeno tamanho da amostra e a ausência de um grupo controle para comparação.

Campo-Prieto e colaboradores [20] desenvolveram um estudo clínico não randomizado e simples-cego com 20 participantes em estágio inicial de Parkinson, dividido em um grupo experimental (14 participantes) e um grupo controle (seis participantes). A intervenção durou oito semanas, com duas sessões semanais, e utilizou o exergame comercial FitXR com um jogo de boxe em realidade virtual imersiva (RVI) a partir do capacete Meta Quest 2. O jogo exigia a coordenação de membros superiores e inferiores, tronco e cabeça para simular o boxe. O foco terapêutico era o equilíbrio, a marcha e a capacidade de realizar tarefas duplas. Em resumo, os resultados mostraram melhorias de curto prazo no equilíbrio, na marcha e na capacidade de coordenação de tarefas não relacionadas.

O estudo de viabilidade de Bosch-Barceló et al. [21] ocorreu em três sessões semanais com 4 pacientes com Parkinson e quatro fisioterapeutas, totalizando oito participantes. Eles utilizaram um ambiente de realidade virtual gamificado (GVRE) desenvolvido para treinamento de marcha em esteira, com o objetivo de simular caminhadas com obstáculos. Portanto, o foco terapêutico foi na marcha. Os participantes demonstraram melhora no gerenciamento de obstáculos com a familiarização com o jogo, e as configurações de dificuldade (como visibilidade reduzida) funcionaram conforme o esperado. Referente a usabilidade, ela foi considerada boa a partir da escala System Usability Scale (SUS), com uma média de 74,82.

Nuic et al. [22] realizaram um ensaio clínico randomizado, controlado e simples-cego, com 50 participantes com DP, entre 18 e 80 anos, em 18 sessões ao longo de seis a nove semanas. O exergame personalizado "Toap Run" foi utilizado com um sensor Kinect, onde o grupo ativo realizava movimentos de corpo inteiro em pé, enquanto o grupo controle jogava sentado com um teclado. O foco terapêutico era na marcha e no equilíbrio. Embora não tenha havido diferença significativa no desfecho primário (tempo no teste Stand-Walk-Sit), o grupo ativo teve uma melhora significativa nos transtornos de marcha e equilíbrio. Além disso, o estudo sugeriu que o treinamento em casa com o exergame é seguro e pode melhorar a marcha e o equilíbrio de pacientes com Parkinson.

Skrzatek et al. [23], em um ensaio clínico randomizado e cego com 23 participantes entre 18 e 80 anos, investigaram os efeitos do mesmo exergame customizado "Toap Run" e o sensor Kinect do estudo anterior. A intervenção, com 18 sessões, focou em distúrbios de marcha e equilíbrio, mas incluiu ferramentas avançadas para avaliação, como ressonância magnética. A abordagem terapêutica foi a mesma de Nuic et al., com um grupo ativo e um grupo controle.

Os resultados mostraram que o grupo ativo teve melhorias clínicas significativas e mudanças na conectividade funcional cerebral em repouso, com diminuição da conectividade entre redes sensório-motoras e atencionais, e aumento da conectividade entre redes cerebelares e dos gânglios da base. A partir disso, o estudo sugere que o treinamento com exergames pode induzir plasticidade cerebral para restaurar o controle motor automático.

O estudo de Pachoulakis et al. [24] foi um trabalho de desenvolvimento e descrição do exergame customizado "Balloon Goon", que não utilizou participantes para validação. Dessa forma, o jogo, baseado no sensor Kinect, foi projetado para melhorar a estabilidade postural, reflexos e a mobilidade de membros superiores e inferiores exigindo que o usuário estoure balões que caem com gestos de braços ("socos") e pernas ("chutes"). O jogo também incluiu a tomada de decisões para melhorar a reação cognitiva. Segundo os autores, o jogo oferece um conjunto de gestos extraídos de programas de treinamento específicos para a DP, que defendem movimentos amplos e intencionais, com o objetivo de melhorar a estabilidade postural e os reflexos, além de aumentar a mobilidade geral dos membros superiores e inferiores. Por ser um artigo de design, não foram avaliados efeitos físicos ou usabilidade com pacientes.

Amprimo et al. [25] conduziram um estudo de comparação preliminar com 15 participantes com Parkinson, com idade média de 67,8 anos. O objetivo foi avaliar se exergames poderiam ser utilizados como ferramenta de avaliação, comparando o desempenho no exergame customizado "Bouncing Ball", que mimetizava o teste de Agilidade da Perna da escala Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), com a avaliação tradicional. Nesse sentido, ele era jogado sentado com uma câmera Azure Kinect, exigindo que o paciente levantasse a perna para "bater na bola". O artigo concluiu que o exergame pode ser uma ferramenta complementar, mas não um substituto completo para a avaliação tradicional, pois a natureza do jogo pode influenciar a forma como o paciente executa a tarefa.

O estudo de Wang et al. [26] foi um estudo de caso com cinco participantes com DP, entre 55 e 70 anos, com uma intervenção de três semanas. O jogo de realidade aumentada (RA) customizado "Treasure Island Adventure" foi utilizado com um visor HTC Vive Pro, projetando pistas e obstáculos virtuais no ambiente real. O foco terapêutico foi em melhorias na marcha e no senso de equilíbrio, com a abordagem de fazer os pacientes andarem e virarem seguindo as pistas. Após o treinamento, houve uma melhora estatisticamente significativa na escala ABC (Activities-specific Balance Confidence) e os pacientes relataram maior confiança no equilíbrio e nas manobras de virar após a intervenção.

Finalmente, o estudo de Dias et al. [27] descreve o desenvolvimento e a avaliação de usabilidade de uma aplicação computacional em RV, o jogo "ParkinsonVR". Este não é um ensaio clínico, pois os testes com pacientes reais não foram realizados nesta fase do projeto. Dessa forma, a avaliação foi feita por cinco pesquisadores. O aplicativo utiliza uma webcam para capturar os movimentos em tempo real do usuário, exibindo-os em ambientes virtuais 3D customizados em um monitor de vídeo. O foco terapêutico é auxiliar na fisioterapia de pacientes com DP, permitindo a

criação de exercícios personalizados para cada estágio com o intuito de trabalhar tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. A abordagem terapêutica envolve o rastreamento do movimento do paciente, que é comparado ao de um avatar guia para gerar uma porcentagem de acurácia, com o objetivo de motivar o usuário.

C. *Panorama geral dos estudos selecionados*

A análise dos dez artigos selecionados, publicados entre 2015 e 2025, permite traçar um panorama geral das tendências e metodologias na pesquisa de jogos sérios com aplicação para membros inferiores em pacientes com a doença de Parkinson. Conforme apresentado na Figura 2, percebe-se que a maior concentração de publicações ocorreu a partir do ano de 2020, com oito artigos abordando a temática [19] [20] [21] [22] [23] [25] [26] [27]. Os anos de 2024 e 2025, foram os anos com mais publicações cada, o que pode demonstrar um interesse crescente na área ao longo dos últimos anos.

Em relação à natureza dos jogos dos estudos selecionados, oito dos 10 artigos utilizaram sistemas desenvolvidos especificamente para essa aplicação. Exemplos incluem o "Toap Run" [22] [23], o "ParkinsonVR" [27], o "GVRE" [21] e o "Balloon Goon" [24]. Outros dois artigos, no entanto, optaram por adaptar jogos comerciais para a reabilitação, como o Wii Fit Plus [18] e o FitXR [20].

O principal foco dos estudos foi predominantemente terapêutico (90% dos artigos), visando a reabilitação de problemas motores. Apenas um artigo teve como foco principal a avaliação, comparando um exergame com um teste clínico tradicional [25]. No que diz respeito aos parâmetros trabalhados, a grande maioria dos estudos concentrou-se no equilíbrio e na marcha (70% dos artigos) [18] [19] [20] [21] [22] [23] [26]. Outros focos incluíram também força muscular [18], estabilidade postural [24] e a capacidade de realizar tarefas duplas [20] [21]. De forma geral, as intervenções terapêuticas mais comuns foram baseadas em movimentos de corpo inteiro, como caminhadas com obstáculos e gestos que imitavam socos e chutes.

Em termos de resultados, a maioria dos artigos reportaram efeitos positivos significativos em pelo menos um desfecho. Os efeitos variaram desde melhorias clínicas na marcha e no equilíbrio até o aumento da confiança dos pacientes em suas habilidades de equilíbrio. A viabilidade e aceitação das tecnologias também foram consistentemente altas para os estudos que avaliaram essa variável. No entanto, o estudo de Wang et al. [26], apesar dos pacientes relatarem maior confiança no equilíbrio e nas manobras de virar após a intervenção, apontou ter resultados menos robustos, possivelmente devido à amostra reduzida (cinco participantes) e à curta duração da intervenção (três semanas), o que limitou a significância estatística de alguns dos resultados.

Por fim, os estudos de Pachoulakis et al. [24] e Dias et al. [27] precisam ser analisados por uma outra perspectiva, pois o primeiro apenas apresentou o desenvolvimento do sistema, o qual não avaliou os efeitos ou a usabilidade do jogo

com participantes reais, enquanto o segundo, não desenvolveu um protocolo com pacientes com a doença de Parkinson, sendo validado por outros pesquisadores da área.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão evidenciam que os jogos sérios voltados para membros inferiores podem representar uma forma promissora para a reabilitação de pessoas com a DP, destacando-se melhorias no equilíbrio, na marcha e, em alguns casos, na força muscular e na capacidade de realizar tarefas duplas. Nessa perspectiva, a maioria dos estudos analisados apontaram efeitos positivos significativos, levantando evidências prévias de que o treino baseado em jogos sérios ou exergames podem promover ganhos funcionais relevantes em indivíduos com a DP, além de apresentar boa viabilidade e aceitação pelos pacientes. Junto a isso, os estudos levantados reforçam a ideia de que o uso de tecnologias interativas, ao aliar elementos lúdicos e feedback em tempo real, podem favorecer a adesão e o engajamento em programas de reabilitação, superando parte das barreiras associadas aos métodos convencionais de fisioterapia.

No entanto, alguns achados revelam que nem todas as abordagens resultam em ganhos robustos. Por exemplo, o estudo de Wang et al. [26] apresentou melhorias autorrelatadas, mas com impacto estatístico limitado, possivelmente em função da curta duração da intervenção e do tamanho amostral reduzido. De modo semelhante, o trabalho de Pachoulakis et al. [24], por se restringir ao desenvolvimento e descrição de um sistema, não forneceu evidências empíricas sobre eficácia ou usabilidade, apontando para a necessidade de validação prática antes da implementação clínica. Além disso, o sistema de Dias et al. [27] não possui evidências com o uso direto por pacientes com a DP, sendo necessário validar em estudos futuros a aplicabilidade da tecnologia. Esses pontos reforçam a importância de delineamentos metodológicos mais consistentes, com amostras e protocolos padronizados, além de um acompanhamento a longo prazo para mensurar a manutenção dos benefícios.

Em termos práticos, a adoção de jogos sérios para membros inferiores na reabilitação e na avaliação da DP pode ampliar o repertório terapêutico de fisioterapeutas e equipes multiprofissionais, permitindo intervenções personalizadas e possivelmente realizáveis em ambientes domiciliares. Contudo, a padronização das métricas de avaliação e a definição de parâmetros ótimos de treino (frequência, intensidade e duração) permanecem como lacunas a serem exploradas. Dessa forma, pesquisas futuras também devem considerar a diversidade de estágios da doença e o impacto da familiaridade prévia dos pacientes com tecnologias digitais, de forma a garantir equidade no acesso e efetividade das tecnologias desenvolvidas.

Além disso, no que tange objetivos de avaliação da DP, nenhum dos estudos usou dados registrados dos sensores para avaliar de forma objetiva sintomas motores da doença de Parkinson. Dessa forma, para além de proporcionar a reabilitação e avaliação de sintomas apenas comparando os resultados dos testes ou questionários padrões antes e após

o jogo, estudos futuros podem desenvolver sistemas para a avaliação motora objetiva de sintomas da doença, a partir da análise de sinais coletados provenientes de forma direta do sistema neuromuscular do usuário.

De forma geral, embora os estudos apontem para benefícios consistentes, ainda é necessária a consolidação de protocolos validados e replicáveis que permitam a incorporação segura e eficaz dos jogos sérios voltados aos membros inferiores na rotina de reabilitação e avaliação da Doença de Parkinson.

V. CONCLUSÃO

Os objetivos deste estudo foram identificar e descrever as principais características de jogos sérios voltados para membros inferiores na reabilitação e avaliação de indivíduos com Doença de Parkinson.

Com base nos resultados, é possível concluir que existem diferentes abordagens que utilizam essas tecnologias como ferramentas terapêuticas, com evidências positivas para aplicação, principalmente na marcha e no equilíbrio de pacientes. No entanto, parte dos estudos apresentaram limitações metodológicas, como amostras reduzidas e ausência de protocolos padronizados, e um dos sistemas desenvolvidos não contaram com validação prática ou recursos personalizáveis. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de aprofundamento de estudos práticos e teóricos para a aplicação discutida nesse artigo de revisão.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não possuir conflitos de interesse relacionados a este trabalho.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq - 444437/2024-0, 442150/2023-7 e 405365/2023-3), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG - APQ-05015-24). AOA (302942/2022-0) é bolsista de produtividade do CNPq.

REFERÊNCIAS

- [1] A. Less, J. Hardy, and T. Revesz, "Parkinson's disease," *The Lancet*, vol. 373, pp. 2055–2066, 2009.
- [2] R. Balestrino and A. H. V. Schapira, "Parkinson disease," *Eur J Neurol.*, vol. 27(1), pp. 27–42, 2020.
- [3] V. W. Sung and A. P. Nicholas, "Nonmotor symptoms in parkinson's disease: expanding the view of parkinson's disease beyond a pure motor, pure dopaminergic problem," *Neurologic Clinics*, vol. 31, pp. 1–16, 2013.

- [4] L. Sánchez-Palacios, M. T. Nupan, and J. S. Botero-Meneses, “James parkinson y su ensayo sobre la ‘parálisis agitante’, doscientos años después,” *Arq. Neuro-Psiquiatr.*, vol. 75(9), pp. 671–672, 2017.
- [5] R. P. Munhoz et al., “The clinical diagnosis of parkinson’s disease,” *Arq. Neuro-Psiquiatr.*, vol. 82(6), pp. 1–10, 2024.
- [6] J. Jankovic, “Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis,” *Journal of Neurology, Neurosurgery Psychiatry*, vol. 79(4), pp. 368–376, 2008.
- [7] O. Martinez-Manzanera et al., “A method for automatic and objective scoring of bradykinesia using orientation sensors and classification algorithms,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 63(4), pp. 1016–1024, 2016.
- [8] D. K. Simon, C. M. Tanner, and P. Brundin, “Parkinson disease epidemiology, pathology, genetics, and pathophysiology. clinics in geriatric medicine,” *Clinics in Geriatric Medicine*, vol. 36(1), pp. 1–12, 2020.
- [9] D. Nuic et al., “The feasibility and positive effects of a customised videogame rehabilitation programme for freezing of gait and falls in parkinson’s disease patients: a pilot study,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 31, 2018.
- [10] K. G. da Silva et al., “Comparison of the effects of an exergame-based program with conventional physiotherapy protocol based on core areas of the european guideline on postural control, functional mobility, and quality of life in patients with parkinson’s disease: Randomized clinical trial,” *Games for Health Journal*, vol. 12(3), 2023.
- [11] O. Assad et al., “Motion-based games for parkinson’s disease patients,” *Lecture Notes in Computer Science*, pp. 47–58, 2011.
- [12] M. Adcock et al., “A usability study of a multicomponent video game-based training for older adults,” *European Review of Aging and Physical Activity*, vol. 17, 2020.
- [13] A. A. Foletto, M. . d’Ornella, and A. L. P. Prado, “Serious games for parkinson’s disease fine motor skills rehabilitation using natural interfaces,” *Stud Health Technol Inform.*, vol. 245, pp. 74–78, 2017.
- [14] X. Li et al., “Lower limb resistance training in individuals with parkinson’s disease: An updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials,” *Frontiers in Neurology*, vol. 11, 2020.
- [15] H. L. L. Dantas et al., “Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico,” *Revista Científica de Enfermagem.*, vol. 12(37), pp. 334–345, 2021.
- [16] M. Ouzzani, H. Hammady, and Z. Fedorowicz, “Rayyan — um aplicativo web e móvel para revisões sistemáticas,” *Systematic Reviews*, vol. 210, 2016.
- [17] D. Moher et al., “Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The prisma statement,” *PLoS Med.*, vol. 6(7), 2009.
- [18] Y. Liao et al., “Virtual reality-based wii fit training in improving muscle strength, sensory integration ability, and walking abilities in patients with parkinson’s disease: A randomized control trial,” *International Journal of Gerontology*, vol. 9, pp. 190–195, 2015.
- [19] R. Bevilacqua et al., “Exploring dance as a therapeutic approach for parkinson disease through the social robotics for active and healthy ageing (si-robotics): Results from a technical feasibility study,” *JMIR AGING*, vol. 8, 2025.
- [20] P. Campo-Prieto et al., “Physical and functional effects after an immersive virtual reality based exercise program: experience in a spanish association of parkinson’s patients,” *FEADEF*, vol. 63, pp. 365–376, 2025.
- [21] P. Bosch-Barcelo et al., “A gamified virtual environment intervention for gait rehabilitation in parkinson’s disease: co-creation and feasibility study,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 21, 2024.
- [22] D. Nuic et al, “Home-based exergaming to treat gait and balance disorders in patients with parkinson’s disease: A phase ii randomized controlled trial,” *European Journal of Neurology*, 2023.
- [23] A. Skrzatek et al., “Brain modulation after exergaming training in advanced forms of parkinson’s diseases,” *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 21, 2024.
- [24] I. Pachoulakis and N. Papadopoulos, “Exergames for parkinson’s disease patients:the balloon goon game,” *International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU)*, 2016.
- [25] G. Amprimo et al., “A preliminary comparison between traditional and gamified leg agility assessment in parkinsonian subjects,” *IEEE International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH)*, 2022.
- [26] Y. Wang, C. Chen, and Y. Lin, “Balance rehabilitation system for parkinson’s disease patients based on augmented reality,” *2nd IEEE Eurasia Conference on IOTFEADEF*, 2020.
- [27] E. H. S. Dias et al., “Parkinsonvr: A realidade virtual como euxiliadora em tratamentos fisioterapêuticos para pacientes com doença de parkinson,” *Journal Unoeste*, vol. 16, pp. 16–16, 2024.